

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ
ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА

ПРОГРАМА

XXII Міжнародних педагогічно-мистецьких читань
пам'яті професора О.П. Рудницької
«Неперервна педагогічна освіта XXI століття:
досвід, інновації, тенденції»

5 грудня 2024 року
м. Київ

Шановна освітянська і наукова спільно!

В сучасному українському науково-освітньому просторі наявна унікальна традиція, спрямована на утвердження відкритого професійного діалогу між науковцями й освітянами з різних регіонів України, зарубіжних країн з проблем теорії і практики мистецької, педагогічної освіти, – проведення щорічних міжнародних мистецько-педагогічних читань пам'яті професора Оксани Петрівни Рудницької.

Місією заходу є партнерська взаємодія закладів освіти і наукових інституцій у здійсненні реформування мистецької і педагогічної освіти, вшанування пам'яті знакових для української освіти постатей, величних у продукуванні інноваційних науково-дослідницьких ідей особистостей.

З-поміж наших сучасників, яких вирізняє культура наукового наставництва, відданість Науковій роботі, відповідальність за інноваційні зміни у сфері освіти – постать Оксани Петрівни Рудницької (1946–2002 рр.), доктора педагогічних наук, професора, яка стала одним із фундаторів мистецької освіти в Україні, обґрунтувала методологічні, теоретичні основи мистецької педагогіки, виявила методичні засади викладання дисциплін художньо-естетичного спрямування, окреслила пріоритетні напрями подальшого вдосконалення мистецької освіти, розкрила її взаємозв'язок з основами загальної педагогіки.

*«Знання своєї унікальної мови культури є необхідним для всіх видів людської діяльності. Однак особливого значення це набуває в семіотичному полі символів – знаків, що найбільш об'ємно і, водночас, лаконічно виражають зміст об'єкта, передають абстрактні ідеї і поняття, пов'язані з ним»
(Оксана Рудницька)*

Організатор:

Відділ змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Співорганізатори:

- Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України
- Інститут проблем виховання НАПН України
- Академія прикладних наук імені Стефана Баторія (Польща)
- Український державний університет імені Михайла Драгоманова
- Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
- Міжнародна організація «Поступ жінок-мироносиць у діаспорі» (Італія)
- Херсонський державний університет
- Бердянський державний педагогічний університет (Запоріжжя)
- Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
- Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
- Київський національний університет технологій і дизайну
- Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Ничкало Нелля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Лук'янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Хомич Лідія Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Сотська Галина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Голова Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України.

Яницька-Панек Тереса – доктор наук в галузі педагогіки, професор, старший викладач Академії прикладних наук імені Стефана Баторія (Скерневіці, Польща)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України.

Філіпчук Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України.

Котун Кирил Васильович – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, Співголова Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України.

Грищенко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, докторант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Соломаха Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Головченко Марина Вікторівна – молодший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

ТЕМАТИКА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАнь

Секція I. Філософсько-аксіологічні та андрагогічні засади педагогічної освіти.

Секція II. Педагогічна освіта в Україні: тенденції і перспективи реформування.

Секція III. Мистецька освіта у вимірах сучасних модернізаційних змін

Секція IV. Зарубіжний досвід підготовки вчителя: теорія і практика

Секція V. Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентностей

Секція VI. Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи

Регламент роботи

5 грудня 2024 року

10.45-11.00 Підключення учасників мистецько-педагогічних читань за лінком на платформі Zoom:
<https://uso2web.zoom.us/j/82448174694?pwd=ujtobmJ2lxWRRgftVYddGJWbokttX.1>
Ідентифікатор заходу: 824 4817 4694
Код доступу: 070476

Виступ камерного оркестру факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
(художній керівник – заслужений діяч мистецтв України, доктор педагогічних наук, професор Федоришин Василь Ілліч;
диригент – Савченко Галина Віталіївна)

11.00-14.00 Привітання учасникам від керівництва Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, партнерських закладів освіти

Пленарне засідання

Виставка наукових праць професора Оксани Рудницької та нових науково-педагогічних і мистецьких видань з фондів бібліотеки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України (завідувач бібліотеки – Головченко Марина Вікторівна)

14.00-15.00 **Секційні засідання**

Презентація наукових та методичних праць з проблем педагогічної і мистецької освіти, опублікованих у 2023 – 2024 рр.

15.00-16.00 **Підсумкове засідання**

5 грудня 2024 року

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Мотиваційне слово учасникам XXII Міжнародних педагогічно-мистецьких читань

Лук'янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Ничкало Нелля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України

Тереса Яницька-Панек – доктор наук хабілітований, професор, Інститут суспільних наук Академії прикладних наук імені Стефана Баторія, професор, Скерневіце, Польща

Королик-Бойко Леся – культурна і громадська діячка, Амбасадорка української культури і мистецтва, почесна Амбасадорка Івано-Франківська, голова Культурно-просвітницької асоціації «Mist-Il Ponte», Міжнародної організації «Поступ жінок-мироносиць у діаспорі», заслужена діячка естрадного мистецтва України

Вітання з нагоди присвоєння звання Народного артиста України доктору педагогічних наук, професору, декану факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Василю Іллічу Федоришину (вітальне слово доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Ничкало Неллі Григорівни)

Вручення Медалі «Будівничий України» від Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка чоловічому вокальному тріо «Гонта» - заслуженим працівникам культури України, викладачам Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – Петру Миколайовичу Волошину, Василю Васильовичу Семенчуку та Валентину Анатолійовичу Купчику (вітальне слово режисера, культуролога, голови ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка Павла Михайловича Мовчана)

Підписання Меморандуму між Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини про залучення університету до Об'єднання інституцій-партнерів «Педагогічна синергія» (підписанти – Лариса Борисівна Лук'янова – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; в.о. декана факультету мистецтв, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – Терешко Інна Григорівна)

ВИСТУПИ

Духовна сила українського мистецтва й мистецької педагогіки в умовах війни

Ничкало Нелля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України

Сковородинознавство для сучасної освіти

Філіпчук Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, почесний доктор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, перший заступник голови ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка

Культура як визначальна складова просвітницького руху

Мовчан Павло Михайлович – режисер, культуролог, голова ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка

Мистецтвознавчі смисли творчості (на прикладі дорослих з особливими потребами)

Васянович Григорій Петрович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Почесний академік НАПН України, заслужений працівник освіти України

Мистецька складова освітнього процесу в закладах вищої освіти

Федоришин Василь Ілліч – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Народний артист України

Всеукраїнський проєкт «Українське мистецтво у світовому просторі: імена і долі». Досвід спілкування з учительством

Комаровська Оксана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України

Аудіальна театральна комунікація в сучасній школі

Миропольська Наталія Євгенівна – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України

Миропольська Євгенія Валеріївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних наук КДУТКТ імені І.К. Карпенка-Карого

Praca edukacyjna z seniorami w obszarze kształcenia dorosłych i jej podstawa aksjologiczna

Miroslaw Wójcik – doktor nauk humanistycznych
Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego

Міжнародні мистецькі проекти як складова мистецької освіти та соборноцілісності українства

Королик-Бойко Леся – культурна і громадська діячка, Амбасадорка української культури і мистецтва, почесна Амбасадорка Івано-Франківська, голова Культурно-просвітницької асоціації «Mist-Il Ponte», Міжнародної організації «Поступ жінок-мироносиць у діаспорі», заслужена діячка естрадного мистецтва України

Культурологічний сегмент в гуманізації мистецької освіти

Горбенко Сергій Семенович – доктор педагогічних наук, професор кафедри хорового диригування та теорії і методики музичної освіти факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Глобалізаційний поступ мистецької освіти: виклики та перспективи

Паньків Людмила Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фортепіанного виконавства та педагогіки мистецтва факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Навчання бандуристів у часі геополітичної інтеграції української культури: взаємодія та виклики сучасності

Войт Володимир Володимирович – кандидат мистецтвознавства, аспірант факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Синтез мистецтв у контексті культурно-мистецьких проектів здобувачів вищої освіти

Лимаренко Лідія Іванівна – заслужена працівниця культури України, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри культурології, в.о. завідувачки кафедри культурології Херсонського державного університету

Модернізація мистецької освіти: баланс між традицією та інновацією

Бурназова Віра Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри сценічного мистецтва і культури Київського національного університету технологій та дизайну

Підготовка майбутніх викладачів мистецьких дисциплін (з досвіду факультету мистецтв УДПУ імені Павла Тичини)

Терешко Інна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету мистецтв, доцент кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Етнодизайн як інноваційна форма розвитку традицій декоративно-прикладного мистецтва закладами фахової передвищої освіти (в контексті Стратегії утвердження української національної ідентичності)

Антонович Євген Антонович – кандидат педагогічних наук, професор завідувач кафедри дизайну Державного університету інфраструктури

Визрівання дизайн-обдарованості у steam-освіті

Тименко Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дизайну Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», головний науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України

Інформаційно-семіотична концепція культури у наукових рефлексіях Оксани Рудницької

Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Проект «Мистецтво в окупації. Рефлексія»

Сичікова Яна Олександрівна – доктор технічних наук, професор, проректор Бердянського державного педагогічного університету

Ковачов Сергій Сергійович – науковий співробітник Бердянського державного педагогічного університету

Цибуляк Наталя Юріївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної психології та логопедії Бердянського державного педагогічного університету

Лопатіна Ганна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної психології та логопедії Бердянського державного педагогічного університету

Попова Анастасія Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти Бердянського державного педагогічного університету

СЕКЦІЇ

Секція I ФІЛОСОФСЬКО-АКСІОЛОГІЧНІ ТА АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Модератор секції:

Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Проблема професійного розвитку викладачів закладів вищої освіти педагогічного профілю в умовах неформальної та інформальної освіти: поняттєво-категоріальний апарат

Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Пріоритети реформування сучасної мистецько-педагогічної освіти

Сотська Галина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Голова Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України

Філософсько-аксіологічні та андрагогічні засади корпоративної освіти педагогічних і науково-педагогічних працівників ЗВО

Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Парадигмальні зміни у педагогічному пошуку в контексті мистецької освіти

Тушева Вікторія Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри музичного мистецтва Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Роль соціального й емоційного інтелекту у професійному розвитку вчителя

Хомич Лідія Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Педагогічне партнерство як чинник якісної практичної підготовки майбутніх педагогів в умовах воєнних реалій

Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Rozwój kreatywności nauczyciela akademickiego (Розвиток креативності науково-педагогічного працівника)

Małgorzata Franc – doktor nauk humanistycznych, Instytut. Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu Adiunkt na Kierunku Pedagogika, Łódź, Polska

Малгожата Франц – доктор гуманітарних наук, Інститут соціальних наук, Вища школа бізнесу та наук про здоров'я, доцент кафедри педагогіки, Лодзь, Польща

Костянтин Мандичевський – 165-річчя від дня народження видатного буковинського педагога

Акатріні Володимир Михайлович – доктор філософії, почесний краєзнавець України, директор Благодійного фонду «Фундація родини Мандичевських», вчитель історії Багринівського ліцею Кам'янецької сільської ради Чернівецького району, Чернівецької області

Акатріні Михайло Михайлович – директор Багринівського ліцею Кам'янецької сільської ради Чернівецького району, Чернівецької області. с. Багринівка

Андрагогіка в мистецькій освіті: специфіка роботи з дорослою аудиторією

Берковський Владислав Георгійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри сценічного мистецтва і культури Київського національного університету технологій та дизайну

Андрагогічні підходи до неформальної освіти в Україні

Ващенко Любов Іванівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Становлення закладів педагогічної освіти Поділля в повоєнний час (40-50 рр. ХХ століття)

Вовковинський Олександр Юрійович – здобувач ступеня доктор філософії Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Критерії сформованості естетичної культури майбутніх учителів мистецько-педагогічних спеціальностей

Головіна Наталія Ігорівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Розвиток медіакомпетентності вчителя у неформальній освіті

Головченко Марина Вікторівна – молодший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Мотивуючий освітній простір гімназії – платформа для реалізації ефективної моделі національно-патріотичного виховання учнівської молоді

Дзюба Вікторія Олександрівна – заступниця директора з виховної роботи Гімназії-інтернату №13 м. Києва

Сучасний урок історії – виклик XXI століття. Можливості сучасного уроку для формування успіху як життєвого пріоритету особистості

Довганенко Ірина Валентинівна – методистка Гімназії-інтернату №13 м. Києва

Особливості профорієнтаційної роботи практичних психологів ЗЗСО

Заєць Іван Віталійович – кандидат психологічних наук, науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Удосконалення та розвиток цифрової компетенції науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти

Калюжна Тетяна Григорівна – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

Філософсько-аксіологічні засади професійного розвитку вчителів польської мови

Маслова Тетяна Василівна – заступник директора з навчально-виховної роботи гімназії с. Іванопись Іванівської сільської ради Вінницької області

Філософія цінностей у сучасній педагогічній освіті: від традицій до інновацій

Множинська Руслана Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри сценічного мистецтва і культури Київського національного університету технологій та дизайну

Професійний розвиток науково-педагогічних працівників: естетичний аспект

Піддячий Володимир Миколайович – доктор філософії, старший науковий співробітник відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Трансформація аксіологічних засад у педагогічній освіті України: історико-культурний контекст

Проданюк Федір Миколайович – кандидат історичних наук, доцент кафедри сценічного мистецтва і культури Київського національного університету технологій та дизайну

Педагогічні умови готовності науково-педагогічних працівників ЗВО до професійного розвитку

Самко Алла Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Підтримка ресурсного стану педагогів під час військового стану

Сірак Людмила Петрівна – практична психологиня Гімназії-інтернату № 13 м. Києва

Андрагогічний підхід до розвитку підприємницької компетентності внутрішньоопереміщених осіб

Свідерський Ігор Володимирович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Роль засобів мистецтва у профілактиці та подоланні екзистенційної кризи у жінок літнього віку

Струневич Олена Дмитрівна – здобувачка вищої освіти ступеня доктора філософії у галузі 05 «Соціальні і поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Філософсько-аксіологічні та андрагогічні засади педагогічної освіти

Ткаченко Ірина Володимирівна – кафедра декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Розвиток цифрової компетентності майбутніх викладачів-дослідників

Тринус Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, учений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України

Аксіологічний підхід у формуванні майстерності комунікації майбутніх культурологів

Черняк Дарина Сергіївна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри сценічного мистецтва і культури Київського національного університету технологій та дизайну

Підготовка радника з профорієнтації у контексті неперервної педагогічної освіти

Шевенко Алла Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України

Андрагогічні засади розвитку фінансової грамотності дорослих

Юречко Святослав Павлович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Спільні цінності у навчальному процесі університетів України та Китаю

Ян Цзюнь – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства та оркестрового диригування Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Секція II ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ

Модератор секції:

Кучерявий Олександр Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Розвиток цифрової компетентності майбутнього вчителя закладу вищої педагогічної освіти: практико орієнтований підхід

Петренко Лариса Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Категорія «зміст психолого-педагогічної освіти»: особистісний і соціальний виміри

Кучерявий Олександр Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Творча ідентичність і професійне вигорання у представників сценічного мистецтва

Атаманюк Артем Володимирович – старший викладач кафедри сценічного мистецтва і культури Київського національного університету технологій та дизайну

Інновації у сучасних науково-педагогічних дослідженнях

Ван Бей – аспірант 1 року навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Творча інтеграція навчання здобувачів освіти у навчальному закладі, її вплив на результативність освітнього процесу

Возненко Світлана Євгенівна – директорка Гімназії-інтернату № 13 м. Києва

Виконавська активність майбутнього вчителя музичного мистецтва: зміст та компонентна структура

Григор'єва Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін, Бердянський державний педагогічний університет (Запоріжжя)

Очеретенко Поліна Віталіївна – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Бердянський державний педагогічний університет (Запоріжжя)

Роль емоційного інтелекту вчителя у вихованні молодших школярів: особливості та вплив на розвиток учнів

Істинюк Ірина Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Онлайн-інструменти дистанційного та змішаного навчання, що забезпечують формування ключових та предметних компетенцій на уроках математично-природничих дисциплін

Кондрицька Катерина Василівна – заступниця директорки з НВР Гімназії-інтернату №13 м. Києва

Формування суспільних цінностей і чіткої громадянської позиції у здобувачів освіти на уроках української мови і літератури

Костенко Сніжана Володимирівна – вчителька української мови і літератури Гімназії-інтернату № 13 м. Києва

Цифрові інструменти у підготовці фахівців у галузі маркетингу

Лі Сяомей – аспірант 1 року навчання спеціальності 011 Освітні (педагогічні) науки) Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Підготовка майбутніх педагогів на засадах трансверсального підходу

Луо Сіньїн – аспірант 1 року навчання спеціальності 011 Освітні (педагогічні) науки) Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Формування здорового способу життя дітей на уроках фізичної культури – одне з головних завдань школи і сім'ї

Мусяла Світлана Миколаївна – вчителька фізичної культури Гімназії-інтернату №13 м. Києва

Оновлення змісту психолого-педагогічної складової мистецької освіти

Соломаха Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Роль самооцінки і впевненості у публічних виступах: психологічні стратегії підтримки

Тихомирова Альона Анатоліївна – кандидат психологічних наук, завідувач навчальної лабораторії кафедри сценічного мистецтва і культури Київського національного університету технологій та дизайну

Лідерські якості вчителя й лідерство учня: дихотомія феномену

Ткаченко Лідія Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН України

Секція III МИСТЕЦЬКА ОСВІТА У ВИМІРАХ СУЧАСНИХ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

Модератор секції:

Сотська Галина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Голова Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України

Інтерактивні технології навчання здобувачів-хореографів у закладі вищої освіти

Благова Тетяна Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хореографії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Інтеграція слова і музики у розвитку емоційно-почуттєвої сфери молодшого школяра

Іванчук Марія Георгіївна – доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Величко Ольга – асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Міждисциплінарний підхід у підготовці вчителя мистецьких дисциплін

Зузяк Тетяна Петрівна – доктор педагогічних наук, кандидат мистецтвознавства, професор, член Національної спілки художників України З Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Мозгальова Наталія Георгіївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Соціальні та цивілізаційні аспекти розвитку мистецької освіти

Мозгальова Наталія Георгіївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Травмоінформоване мистецтво як чинник подолання посттравматичного стресу в умовах війни

Растригіна Алла Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри мистецької освіти Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

Творчий діалог у процесі художньо-комунікативної діяльності майбутніх вчителів музичного мистецтва

Стратан-Артишкова Тетяна Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри мистецької освіти Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

Історія дубляжу: акторська гра в озвученні світового кіно

Ардельян Людмила Миколаївна – заслужена артистка України, доцент кафедри сценічного мистецтва і культури Київського національного університету технологій та дизайну

Роль наукових досліджень у збереженні традиційного одягу та художньої вишивки як складової культурної спадщини етнографічних регіонів України

Андрич Віра Іллівна – викладач-методист, заслужений майстер народної творчості України, Вишницький фаховий коледж мистецтв та дизайну імені Василя Шкрябляка

Методика організації та проведення індивідуальних занять з рисунку з майбутніми фахівцями мистецько-педагогічної освіти

Бабенко Віктор Савелійович – художник, старший викладач кафедри образотворчого та мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, член НСХУ

Розвиток художньо-творчого потенціалу школярів засобами мистецтва кераміки

Базильчук Леонід Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Розвиток творчих здібностей майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі фортепіанного мистецтва

Бакум Вікторія Ахмаджанівна – викладач кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету

Робота над виконавською технікою в класі баяну

Балан Віталій Олександрович – аспірант кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Мозгальова Наталія Георгіївна (науковий керівник) – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Методика оцінювання результатів навчання учнів з особливими освітніми потребами в контексті образотворчої діяльності

Батівська Тетяна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Формування вокальної драматургії у мюзиклі

Білоус Ірина Віталіївна – викладач кафедри сценічного мистецтва і культури Київського національного університету технологій та дизайну

Актуальні виклики реформування мистецької освіти в умовах діджиталізації

Бінеєва Алла Махмудовна – старший викладач кафедри сценічного мистецтва і культури Київського національного університету технологій та дизайну

Вплив технологій звукозапису на живе виконання вокальних творів

Василенко Олександр Миколайович – народний артист України, професор кафедри сценічного мистецтва і культури Київського національного університету технологій та дизайну

Традиції художньо-проектної культури Галичини

Волинська Олена Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва Навчально-науковий Інститут мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Інноваційні підходи до викладання вокалу: поєднання традицій та сучасних методик у підготовці вокалістів

Волошин Петро Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Дидиктичні вправи як засіб формування майбутнього фахівця

Гатеж Наталія Василівна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Робота концертмейстера: виклики сьогодення

Гайнетдінова Галина Юріївна – концертмейстер кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету (Запоріжжя)

Деякі специфічні прийоми гри на саксофоні

Гнатенко Антон Володимирович – аспірант кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Мозгальова Наталія Георгіївна (науковий керівник) – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Світлій пам'яті майстрині ...

Гордейчук Наталія Іванівна – викладач-методист Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкребляка

Клим Валентина Онуфріївна – завідувач бібліотекою Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкребляка

Музична інформатика як основа інтерактивного навчання в музично-хореографічній освіті

Гончар Олег – викладач-стажист кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Проблеми збереження національної ідентичності в контексті модернізації мистецької освіти

Городинська Анастасія Олегівна – асистент кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Підручник як помічник учителя та учнів у реалізації компетентнісного потенціалу мистецької освітньої галузі

Гринишина Лариса Миколаївна – вчителька мистецтва спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, співавторка модельної програми «Мистецтво. 7-9», співавторка підручників інтегрованого курсу «Мистецтво», авторка обробок народних пісень та музичних творів для дітей.

Сучасні виклики професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у закладах фахової передвищої освіти

Грищенко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Мистецька освіта у вимірах сучасних модернізаційних змін

Дарій Ілля Дмитрович – асистент кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Методика побудови занять з класичного танцю для дорослих

Декань Марія Валеріївна – асистент кафедри хореографії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Емоційний інтелект актора: шляхи розвитку і вплив на акторську гру

Демченко Валерія – старший викладач кафедри сценічного мистецтва і культури Київського національного університету технологій та дизайну

Інноваційні підходи до вокальної підготовки в сучасній мистецькій освіті

Дерда Іван Михайлович – народний артист України, професор, професор кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Еволюція акторської гри: від класичного театру до інтерактивних цифрових форматів

Довженко Олександр – заслужений артист України, доцент кафедри сценічного мистецтва і культури Київського національного університету технологій та дизайну

Дослідницька діяльність майбутніх фахівців у галузі дизайну

Ду Женюе – аспірант 1 року навчання спеціальності 011 – Освітні (педагогічні) науки
Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка

*Використання цифрових інструментів у графічному аналізі традиційних орнаментів,
доцент, завідувач кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва*

Жаворонкова Мирослава Іллівна – доцент, завідувач кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича

Методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів хореографії

Жиров Олександр Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Розвиток творчої уяви учнів в класі ударних інструментів

Замишляєв Дмитро Валентинович – викладач кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Сучасні методики побудови уроку сучасного танцю в стилі джаз-модерн

Кабаченко Наталія Олександрівна – асистент кафедри хореографії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Вплив техніки танцювальної імпровізації на створення сценічних вистав

Карпенко Діана – старший викладач кафедри сценічного мистецтва і культури Київського національного університету технологій та дизайну

Відображення наступності у поступі учнівства з мистецтва у базовому циклі навчання на прикладі підручника «Мистецтво» 8 клас (авторського колективу Кізілова Г.О, Гринишина Л. М.)

Кізілова Галина Олександрівна – директор Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів-економічний ліцей №9 імені Івanni Блажкевич», вчитель-методист, заслужений вчитель України, авторка модельних програм, підручників і посібників інтегрованого курсу «Мистецтво» для початкової та базової школи

Використання технологій VR/AR у підготовці майбутніх акторів

Кіно Віталій – старший викладач кафедри сценічного мистецтва і культури Київського національного університету технологій та дизайну

Мистецтво імпровізації як інструмент взаємодії актора з глядачем

Кіно Данііл – викладач кафедри сценічного мистецтва і культури Київського національного університету технологій та дизайну

Специфіка національної ідентифікації в хоровій музиці: тенденції та передовий досвід сучасності

Козій Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Місце стереотипів мислення у творчому процесі навчання музичному мистецтву

Косенко Павло Борисович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інструментального виконавства (за видами), Комунальний заклад вищої освіти Київської Обласної ради «Академія мистецтв імені Павла Чубинського

Культурна ідентичність у контексті модернізації мистецької освіти

Макаренко Лідія Петрівна – кандидат мистецтвознавства, директор навчально-наукового інституту культури та креативних індустрій Київського національного університету технологій та дизайну

Художньо-інтонаційні образи світу дитини у вокально-хоровій творчості Б. Фільц

Мартиновська Ольга – аспірантка Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової

Підготовка майбутніх учителів до мистецько-волонтерської діяльності

Мохірева Юлія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого та мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, член НСХУ

Особливості роботи над народно-сценічним танцем

Новіцька Владислава Євгеніївна – магістр спеціальності 024 хореографія Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Мозгальова Наталія Георгіївна (науковий керівник) – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Методи і прийоми рефлексії на уроках мистецтва в ЗЗСО

Омельченко Анетта Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету

Методика організації образотворчої діяльності зі студентами з особливими освітніми потребами

Перепелиця Олена – магістр образотворчого мистецтва, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Гнучкість і трансформаційні риси сучасної системи образотворчої підготовки здобувачів вищої мистецької освіти

Пічкур Микола Олександрович – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Вокально-технічні методи впливу на виконавців. Досконалість методики Народної артистки, професора Н.П. Куделі

Побережна Ярослава Іванівна – заслужена артистка України, доцент кафедри теорії та методики постановки голосу факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Особливості підготовки студентів-хореографів до використання методик народного танцю в умовах навчально-виховного процесу закладу вищої освіти

Пригода Лілія Борисівна – доцент, доцент кафедри хореографії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Досвід співпраці Полтавського художнього музею (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка в контексті професійної підготовки майбутніх учителів мистецько-педагогічних спеціальностей

Саєнко Тетяна Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, член НСМНМ України

Вокальний ансамбль як творча лабораторія вокально-хорової підготовки студентів музично-педагогічної спеціальності

Семенчук Василь Васильович – завідувач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доцент, заслужений працівник культури України

Навчання образотворчому мистецтву в умовах модернізаційних змін: нові виклики та можливості

Сідор Людмила Валеріївна – асистент кафедри ДПОМ, факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва, кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Поліфонія акторського образу в сучасному театрі: нові виклики та інтерпретації

Сомов Лев Миколайович – народний артист України, професор кафедри сценічного мистецтва і культури Київського національного університету технологій та дизайну

Специфіка роботи над творами Ф. Шуберта

Старовойт Володимир Олександрович – здобувач ступені вищої освіти бакалавр Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Мозгальова Наталія Георгіївна (науковий керівник) – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Вокальне мистецтво у сучасному соціокультурному освітньому процесі

Тарасюк Леся Михайлівна – старший викладач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Спільнодія суб'єктів освітнього вектора художньо-графічної підготовки вчителя образотворчого мистецтва: методичний аспект

Твердохлібова Яніна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теорії і методики декоративно-прикладного мистецтва та графіки художньо-графічного факультету ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

Імерсивні технології як інструмент трансформації мистецької освіти в сучасних умовах

Толошняк Олександр Вікторович – асистент кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Виконавська інтерпретація оперної партії як складова цілісного сценічного образу

Фан Вей – аспірант факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Музична педагогіка в контексті національного відродження України

Харитонова Тетяна Олександрівна – вчителька музичного мистецтва Гімназії-інтернату № 13 м. Києва

Камерні вокальні твори української музики як об'єкт формування сценічної культури виконавця

Чжу Лу – аспірант факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Гейміфікація в акторській майстерності: нові підходи до роботи з глядачем

Шалига Валерій Леонтійович – заслужений артист України, доцент кафедри сценічного мистецтва і культури Київського національного університету технологій та дизайну

Основні завдання атрибуції творів станкового живопису в процесі реставрації

Швець В'ячеслав Вікторович – асистент кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, факультет архітектури будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Специфіка функціонування хореографічного гуртка

Янкович Ірина Миколаївна – магістр спеціальності 024 хореографія Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Мозгальова Наталія Георгіївна (науковий керівник) – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Секція IV ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Модератор секції:

Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України

Відображення ідей громадянської освіти у змісті підготовки вчителів: рекомендації міжнародних організацій

Авшенюк Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України

Трансформація змісту педагогічної освіти Туреччини у XXI столітті

Постригач Надія Олегівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України

Зарубіжний досвід використання цифрових наративів у професійній підготовці майбутніх фахівців мистецько-педагогічної освіти

Тимчук Лариса Іванівна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Підготовка вчителя у стратегії освітньої політики Чеської Республіки

Товканець Ганна Василівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету

Особливості удосконалення освітнього середовища початкової школи в європейських країнах

Товканець Оксана Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Vysokoškolská príprava učiteľov primárneho stupňa vzdelávania na Slovensku

Bernátová Renáta – dr hab. Renata Bernatova, prof. ANS, profesor Akademii Nauk Stosowanych v Nowom Sączu, Akademia Nauk Stosowanych v Nowom Sączu, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki

Мистецько-педагогічна складова змісту практичної підготовки вчителів у Фінляндії

Котун Кирил – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, Співголова Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України.

Мистецько-педагогічна складова освітніх програм підготовки вчителів в Угорщині

Годлевська Катерина – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України.

Розвиток креативності майбутніх хореографів у закладах вищої мистецької освіти країн ЄС

Ван Жусінь – аспірант 1 року навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Сучасні тенденції мистецької освіти в університетах третього віку Республіки Польща

Гришко Вікторія Вікторівна – менеджер навчально-методичного центру «Освіта для майбутнього»

Використання цифрових освітніх технологій у підготовці американського вчителя музичного мистецтва

Котелевський Іван Володимирович – здобувач третього (науково-освітнього) рівня вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Цифровізація вищої освіти: зарубіжний досвід

Котирло Тамара Володимирівна – науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Гуманістичний підхід до розвитку особистості в чеській освіті

Лендел Василь – аспірант спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» Мукачівського державного університету

Розвиток емоційного інтелекту майбутніх хореографів у процесі професійної підготовки в закладах вищої освіти США

Лу Цзянбо – аспірант 1 року навчання спеціальності 011 – Освітні (педагогічні) науки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

ІТ у підготовці майбутніх учителів початкової школи Китаю

Цуй Госінь – аспірант 1 року навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Зарубіжний досвід внутрішньофірмового навчання персоналу

Юречко Лариса Павлівна – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Секція V ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ЯК СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНО-МИСТЕЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Модератор секції:

Лавріненко Олександр Андрійович, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Педагогічне мистецтво і педагогічна майстерність: феномени теорії навчання і виховання в Україні XX – XXI століття

Лавріненко Олександр Андрійович – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Формування безпечної поведінки в цифровому просторі у школярів НУШ: взаємодія школи і сім'ї»

Бала Світлана Анатоліївна – вчителька початкових класів Гімназії-інтернату № 13 м. Києва

Педагогічна комунікація: діалектика креативного і нормативного

Балдинюк Дмитро Іванович – кандидат педагогічних наук доцент, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Комунікативна компетентність як складова «м'яких навичок» вчителя НУШ

Білоус Оксана Іванівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Зміст і форми психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання

Белоусько Алла Михайлівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка

Шляхи формування позитивного іміджу майбутнього педагога у процесі професійного становлення

Бойчук Ірина Ігорівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Розвиток педагогічної майстерності вчителів фізичної культури

Бондар Віталій Юрійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Стимулювання творчих засад музично-інтерпретаційної діяльності у процесі залучення студентів до пізнання різних видів мистецтва

Бузова Олена Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, зав. кафедрою теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету

Використання SMART-технологій для створення ситуації успіху на уроках французької мови

Войтко Анна Юріївна – вчителька французької мови Гімназії-інтернату № 13 м. Києва

Роль і значення мистецької освіти в підготовці майбутніх учителів початкової школи

Говорун Ірина Василівна – вчитель початкових класів НВК «Оболонь» м. Києва

Формування мультимедійної культури педагога професійного навчання

Гомеля Ніна Семенівна – кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка

Специфіка вокально-педагогічної діяльності вчителя музичного мистецтва

Гусак Владислав Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Культурологічний аспект класичних мов у концепції підготовки філологів

Загайська Галина Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри румунської та класичної філології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Петришин Марта Йосипівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та германського мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Роль та значення професійної освіти в Україні: підготовка кадрів для сучасного ринку праці

Кайтановська Ольга Миколаївна – науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Розвиток критичного мислення в майбутніх учителів образотворчого мистецтва засобами сучасного фотомистецтва

Коваленко Юрій Вікторович – викладач кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Академічне письмо: ключові принципи та виклики для студентів

Колтунович Тетяна Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Тайм-менеджмент учня (система управління власним часом) – перший крок до успіху
Кольчус Наталія Володимирівна – вчителька технологій Гімназії-інтернату № 13 м.

Києва

Досвід використання графічного дизайну для ефективної візуалізації інформації у процесі фахової підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва

Король Анатолій Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Платформи для створення інтерактивних вправ для логопедичної взаємодії

Кузнєцова Катерина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Ефективні форми і методи роботи з картою на уроках географії як інструмент орієнтування здобувачів освіти на місцевості в умовах війни

Кульченко Ірина Костянтинівна – вчителька географії гімназії-інтернату № 13 м. Києва

Структура праксеологічного компоненту професійного розвитку майбутніх магістрів музичного мистецтва

Лісовий Вадим Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Дитячий колектив як цілісний творчий організм: педагогічний аспект

Лю Кесінь – аспірантка факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Пошаудиторна робота як чинник актуалізації українознавчої персоналістики

Ляліна Ольга Олександрівна – старший викладач кафедри української та латинської мов Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет»

Цікава наука «хімія»: літописці – чорнило – перо

Маляр Людмила Вікторівна – вчителька хімії Гімназії-інтернату № 13 м. Києва

Самоменеджмент у системі формування професійної майстерності майбутніх акторів

Матяш Сергій – доцент кафедри сценічного мистецтва і культури Київського національного університету технологій та дизайну

Розвиток виконавських компетентностей як важливий компонент професійної підготовки вчителів музичного мистецтва

Махотіна Юлія Володимирівна – викладач кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету

Формування фахових компетентностей майбутніх педагогів-художників у процесі виконання завдань із живопису

Музика Ольга Яношівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Специфіка професійного розвитку майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі музично-інструментальної підготовки

Осика Ігор Андрійович – магістрант кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи (освітня програма «Середня освіта (Музичне мистецтво)») Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Практика використання творчих завдань та проєктів у формуванні професійних компетентностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва

Побірченко Олена Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Модель формувального оцінювання, стратегії оцінювання та особливості реалізації етапів формувального оцінювання в 1-4 та 5-7 класах НУШ

Сватко Галина Володимирівна – заступниця директорки з НВР Гімназії-інтернату № 13 м. Київ

Педагогічна практика як засіб формування фахових компетентностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва

Семенова Олена Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Використання народного мистецтва для формування національної ідентичності дітей в закладі дошкільної освіти

Танявська Ярина Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Особливості репрезентації національної культурної спадщини на уроках румунської мови та літератури

Тодошук Вероніка Георгіївна – кандидат культурології, асистент кафедри румунської та класичної філології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Балан Костянтин Ілліч – вчитель Красноільської гімназії, Чернівецького району, Чернівецької області

Формування здорового способу життя школярів в умовах воєнного стану (з досвіду роботи гімназії 267 м. Києва)

Флегонтов Юрій Костянтинович – вчитель вищої категорії, старший вчитель, голова методоб'єднання вчителів фізичної культури гімназії 267 м. Києва

Позааудиторна робота як чинник актуалізації українознавчої персоналістики

Флегонтова Наталія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української та латинської мов, ПВНЗ «Київський медичний університет»

Формування самоосвітньої компетенції майбутніх педагогів професійного навчання

Ханова Олена Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка

Інноваційні технології в освіті: «tiktok» – популярна платформа творчої взаємодії вчителя та учня. українська мова: легко – доступно – просто»

Ходацька Ольга – доктор філософії, вчителька української мови і літератури Гімназії-інтернату № 13 м. Києва

Дослідницька складова підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування здоров'язбережувальної компетентності учнів

Цзян Юнбін – аспірант 1 року навчання спеціальності 011 Освітні (педагогічні) науки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Інновації у підготовці майбутнього вчителя музики

Чжан Юйцзя – аспірант спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Взаємодія мистецтв у формуванні творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва

Шевцова Олена Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мистецької освіти Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Вишинченка

Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до формування здоров'явідновлювальної компетентності здобувачів фахової передвищої освіти

Юань Ючао – аспірант 1 року навчання спеціальності 011 – Освітні (педагогічні) науки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Інклюзія в освітньому процесі, як одна із форм соціалізації дитини з особливими освітніми процесами

Якубовський Віталій Ігорович – асистент вчителя Гімназії-інтернату № 13 м. Києва

Степанович Ольга Вадимівна – асистент вчителя Гімназії-інтернату № 13 м. Києва

Секція VI МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА – ПРОБЛЕМИ, СЬОГОДЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ

Модератор секції:

Філіпчук Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття»

Музей як простір для розвитку педагогічної майстерності: сучасні тенденції та виклики

Міхно Олександр Петрович – доктор педагогічних наук, директор Педагогічного музею України

Потенціал музейної педагогіки у формуванні національних цінностей особистості

Філіпчук Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Самофалов Михайло Олександрович – кандидат історичних наук, старший вчитель підкомісії з суспільних дисциплін Київського військового лицю імені Івана Богуна

Музейна педагогіка у підготовці майбутніх учителів англійської мови

Баранова Лілія Миколаївна – викладач англійської мови Інституту державного управління і наукових досліджень у сфері цивільного захисту

Роль музейної педагогіки у формуванні культурної компетентності здобувачів вищої освіти

Данник Катерина Олександрівна – кандидат культурології, доцент кафедри сценічного мистецтва і культури Київського національного університету технологій та дизайну

Дитячий журнал «Дзвіночок»(1931-1939 рр.) – неформальна освітня платформа міжвоєнного періоду (за матеріалами Львівського історичного музею)

Железник Ольга Феліксівна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, вчитель музичного мистецтва СЗШ I-III ст. № 50 м. Львова

Поетика музейних комунікацій на службі розбудови суб'єктності та адвокації українства

Зайченко Ольга Костянтинівна – завідувачка відділу науково-освітньої роботи Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського

Скарби Трипільської культури в музеях України

Ничкало Світлана Андріївна – науковий співробітник лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України

Фонди Педагогічного музею України як ресурс для неперервної педагогічної освіти: досвід і перспективи використання

Полюхович Тетяна Миколаївна – головний зберігач фондів Педагогічного музею України

Естетичне виховання учнів засобами музейної педагогіки

Пучко Лариса Валеріївна – вчитель музичного мистецтва ТОВ «ЦЕНТР ОСВІТИ «ОПТИМА»

Культурно-освітня діяльність музею в умовах воєнного стану

Топилко Олег Васильович – начальник відділу музейно-освітньої роботи Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ

ПРОГРАМА XXII Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам'яті професора О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта XXI століття: досвід, інновації, тенденції» / упоряд. М. П. Вовк. 22-ге вид. Київ : Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Ів. Зязюна НАПН України, 2024. 34 с. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14291628>

Програма, сертифікати та відеовиступи
XXII Міжнародних мистецько-педагогічних читань розміщено у
Цифровому кластері масових заходів Освітнього хабу
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Детальніше тут: <https://ipoodhab.com/digital-cluster/rudnytska>

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
Національної академії педагогічних наук України
м. Київ, вул. М. Берлінського, 9.
lpood.info@gmail.com | www.ipood.com.ua | www.ipoodhab.com